

Estudio piloto de la enfermedad de Chagas en la zona de Lagunillas

Los triatominos comunes de la zona de lagunillas

Triatoma infestans

El mas común en la zona de estudio
los adultos son de **color negro y amarillo**

Triatoma sordida

No hay muchos en la zona de estudio
Los adultos son de **color café**

Ciclo de vida de *Triatoma infestans*

Cabeza de Triatominos

Probóscide:
RECTO
con 3 segmentos

Predadores

Probóscide:
grueso y CURVO
con 3 segmentos.

Fitofagos

Probóscide:
largo y delgado
con 4 segmentos

